

NARRATIVAS DE APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA: a influência dos sentimentos e das emoções na formação de futuros professores dos anos iniciais

Claudiane Cibele Assis Campos
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG
camposclaudiane2@gmail.com

Keli Cristina Conti
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG
keli.conti@gmail.com

RESUMO: Este artigo investiga como sentimentos e emoções vinculadas a experiências de aprendizagem Matemática influenciam a formação dos futuros professores dos anos iniciais. Partiu-se do pressuposto de que a formação de professores transcende saberes técnicos, envolvendo nuances subjetivas e afetivas, no ensino de Matemática. A pesquisa recorte de um mestrado profissional, originou-se de uma inquietação prática: como futuros educadores podem construir práticas pedagógicas estimulantes se suas próprias trajetórias escolares foram permeadas por vivências negativas? Delineou-se a questão: compreender como os sentimentos e as emoções influenciam a formação dos futuros professores dos anos iniciais. Com o objetivo geral de compreender como os sentimentos e as emoções influenciam a formação dos futuros professores dos anos iniciais, como estudantes de Matemática durante a Educação Básica; ancorou-se nos objetivos específicos: usar das narrativas para evidenciar experiências de aprendizagem de Matemática através das memórias e lembranças; compreender como as lembranças e as emoções em relação à Matemática, influenciam às futuras atuações como professoras que ensinam Matemática. A análise compreende emoções e sentimentos (Damásio, 1996; Chacón, 2003) como constitutivos da identidade docente. Por meio de **entrevistas narrativas** (Schütze, 1983) com sete estudantes de Pedagogia da UFMG, analisou-se memórias da Educação Básica. Os resultados revelam **marcas biográficas profundas** (medo, frustração, autodepreciação); a **ansiedade matemática** como fenômeno multifatorial (emocional, cognitivo, fisiológico); **ressignificação** a partir da mediação formativa. Concluiu-se que a formação inicial deve acolher dimensões afetivas, promovendo espaços dialógicos e metodologias reflexivas. Defende-se uma **formação docente sensível e reparadora**, que converta experiências pessoais em ferramentas ético-pedagógicas.

Palavras-chave: Entrevista narrativa; Afetos e sentimentos; Formação de professores.

1 Introdução

A formação do professor é complexa e abrange muito mais que conhecimentos técnicos e/ou teóricos. A educação é um campo repleto de nuances e complexidades, e as emoções desempenham um papel fundamental na formação de futuros educadores, quanto mais na formação inicial de professores polivalentes para o ensino de Matemática.

Este artigo é excerto da pesquisa, do Mestrado Profissional em Educação e Docência, intitulada “Narrativas de aprendizagem de Matemática: a influência dos sentimentos e das emoções na formação de futuros professores dos anos iniciais”.

Durante a experiência da autora como docente em Pedagogia, uma atividade na disciplina *Didática da Matemática* proposta pelo professor expôs padrões preocupantes. Diante de relatos de experiências tão negativas de aprendizagem de Matemática, surgiu uma inquietação: como futuras professoras poderiam desenvolver práticas pedagógicas estimulantes e motivadoras se elas mesmas não tiveram experiências positivas de aprendizagem Matemática? Como experiências de fracasso ou insucesso na vida escolar do docente podem interferir no estímulo adequado à motivação curiosa dos estudantes? Então, considerando que toda experiência tem a capacidade de nos formar e transformar, modificando as experiências que vêm depois (Dewey, 1938; Larossa Bondiá, 2002), emergiu uma questão central: *Como os sentimentos e as emoções influenciam a formação dos docentes?* Tal achado inicial ecoa em estudos que destacam o peso das histórias de vida na construção identitária docente (Oliveira, 2018; Fonseca, 2020). Delineou-se assim o objetivo geral de compreender como os sentimentos e as emoções influenciam a formação dos futuros professores dos anos iniciais, como estudantes de Matemática durante a Educação Básica, através de entrevistas narrativas para evidenciar experiências de aprendizagem de Matemática através das memórias e lembranças desde a mais tenra idade e compreender como as lembranças e as emoções em relação à Matemática, influenciam as futuras atuações como professores que ensinam Matemática.

Neste estudo, a importância das narrativas (Clandinin e Connelly, 2011) na pesquisa e na formação de professores, assim como a necessidade de desvelarmos as relações que os professores estabelecem com a Matemática na trajetória pessoal e profissional,

compreendendo-os como profissionais de formação complexa e em constante desenvolvimento.

Compreendemos o conceito de sentimento como a **experiência subjetiva e consciente** decorrente da emoção (Damásio, 1996). Podemos sintetizar que os *sentimentos* e as *emoções* são **uma dança entre corpo e mente. Assim, as emoções são respostas biológicas rápidas** que preparam o corpo para ação. Contudo, as definições de sentimentos e afetos de Chacón (2003) engloba o conceito em uma definição que nos atende perfeitamente quando explica a *dimensão afetiva* como “uma extensa categoria de sentimentos e de humor (estado de ânimo) que geralmente são considerados como algo diferente da pura cognição”. Desta forma, **avaliamos a definição de Chacón como mais completa e operacionalmente útil para o nosso propósito, pois transcende a reação fisiológica imediata para abarcar a complexidade e duração dos estados internos que realmente moldam a percepção e a interação humana com o mundo.**

2 Revisão da literatura

Em vez de se propormos um estudo exaustivo das diversas questões que podem impactar o desempenho na aprendizagem da Matemática, buscamos traçar um panorama com base na literatura existente sobre o assunto. O enfoque estará nas questões que emergiram com mais frequência durante as entrevistas narrativas, oferecendo uma visão abrangente dos principais temas abordados. Assim, discutimos sobre a Ansiedade Matemática (AM), a subjetividade na formação, a questão sócio-cultural do gênero na aprendizagem Matemática e a formação do professor.

A Matemática é permeada de muitos mitos ou crenças. As crenças Matemáticas são definidas por Chácon (2003, p. 20) como “um dos componentes do conhecimento subjetivo implícito do indivíduo sobre a Matemática, seu ensino e sua aprendizagem. Tal conhecimento está baseado na experiência”. Entre elas, a crença de que aqueles que são “pessoas da Matemática” possuem qualidades natas. Boaler (2009) analisa que a Matemática, mais do que qualquer outra matéria tem o poder de minar a confiança dos alunos. A crença em talentos inatos para a Matemática, enraizada no imaginário social, é

um dos principais fatores que contribuem para o fenômeno descrito por Boaler (2009). Essa visão, além de equivocada, é profundamente injusta, pois nega a muitos a oportunidade de desenvolver suas potencialidades. Assim, entendemos que desconstruir este mito é um passo fundamental para uma educação matemática mais inclusiva e eficaz.

O termo "ansiedade a números" foi inicialmente utilizado para descrever um conjunto específico de reações emocionais desagradáveis e declarações verbais negativas em relação à Matemática, manifestadas por estudantes universitários de diversas áreas (Carmo; Henklain, 2020), perdurando até cerca de 1970. Em 1972, Richardson e Suinn cunharam e discutiram a expressão "Ansiedade Matemática", definindo-a como **um estado emocional caracterizado por sentimentos de tensão e ansiedade que interferem na manipulação de números e na resolução de problemas Matemáticos em diversas situações da vida cotidiana e acadêmica**. A ansiedade Matemática manifesta-se em três níveis de resposta, que podem ser compreendidas em **emocional, quando são observáveis** sentimentos de apreensão, nervosismo e preocupação (Papousek et al., 2012). **Cognitivo, quando observa** prejuízos no funcionamento da memória de trabalho (Figueira; Freitas, 2020). E **fisiológico onde prevalece** sintomas como aumento da frequência cardíaca, sudorese (mãos úmidas), extremidades frias, náusea/dor de estômago, tontura, sensação de desmaio, dificuldade respiratória, alterações na pressão arterial (hiper ou hipotensão), dor no peito, visão turva e sonolência (Blazer, 2011; Carmo; Henklain, 2020). Em síntese, a ansiedade matemática **traduz-se em um estado de tensão que prejudica o raciocínio matemático, manifestando-se de forma integrada nos planos emocional, cognitivo e corporal**.

A experiência refere-se à maneira como vivenciamos e interpretamos nossas emoções, pode variar de pessoa para pessoa, dependendo de fatores como personalidade, experiências passadas e contexto cultural. Considerada por Larrosa Bondiá (2002, 2011) como algo fundamental na constituição do sujeito, na medida em que contribui para o seu desenvolvimento pessoal, intelectual e emocional. “No saber da experiência não se trata da verdade do que são as coisas, mas do sentido ou do sem-sentido do que nos acontece.” A experiência não é apenas uma simples acumulação de acontecimentos, mas uma construção contínua, onde o sujeito interpreta e dá significado às situações vivenciadas. “Esse é o

saber da experiência: o que se adquire no modo como alguém vai respondendo ao que lhe vai passando ao longo da vida e que vai conformando o que alguém é” (Larrosa Bondiá, 2011, p. 14). **A força da experiência reside justamente nisso: ela nos recusa como meros espectadores, exigindo-nos respostas éticas diante do caos.**

Diversos fatores levam à percepção de que os homens são mais eficientes nas áreas da Matemática que as mulheres. Os estereótipos de gênero é um deles e Simião (2005) nos explica: é "como uma linguagem, uma forma de comunicação e ordenação do mundo, que orienta a conduta das pessoas em suas relações específicas, e que é, muitas vezes, base para preconceitos, discriminação e exclusão social". Este preconceito e discriminação citado por Simião (2005, p.13) pode ser compreendido também quando a sociedade associa habilidades Matemáticas aos homens e expectativas negativas em relação às mulheres nesse campo, desencorajando-as seguir carreiras relacionadas à Matemática ou ciência. Corroborando para o estudo, Sousa e Fonseca (2008) afirmando que as desigualdades são assim socialmente construídas e circulam como discursos na prática social, que posicionam mulheres e homens em relações desiguais de poder. **Nessa dinâmica, vemos um ciclo vicioso de exclusão: os estereótipos de gênero (Simião, 2005), ao serem internalizados como verdades sociais (Sousa & Fonseca, 2008), fabricam a própria desigualdade que alegam descrever.**

A formação de professores é um tema central na educação, pois está diretamente relacionada à qualidade do ensino e ao desenvolvimento das competências necessárias para que os educadores possam desempenhar suas funções de forma eficaz. É um processo contínuo e multifacetado, e não deve considerar apenas os conhecimentos pedagógicos, mas também as realidades sociais, emocionais e tecnológicas que permeiam o ensino. O investimento em uma formação de qualidade é vital para a construção de um sistema educacional eficiente e equitativo.

A formação do professor deve, portanto, ser um processo que considera as transformações e os desafios da sociedade atual.

Tardif (2002) observa a formação docente e destaca que os saberes dos professores são construídos. A trajetória tem a influência da escola básica, pré-profissional e estes influenciam a atuação docente. Nacarato, Mengali e Passos (2019) sugerem que os cursos

de formação deveriam oferecer situações em que os acadêmicos examinem, questionem e avaliem práticas reais de sala de aula e tornem-se capazes de analisar e enfrentar as situações do cotidiano escolar. **Portanto, a formação docente deve ser um espaço dialético: onde os saberes experienciais confrontam-se criticamente com a realidade escolar, materializando a proposta de Nacarato et al. (2019) de formar professores-analistas de sua própria práxis.**

Desta forma, engrossamos o coro de Gatti (2017, p.731) quando faz a pergunta: “[...] formam-se atualmente professores com condições de responder aos desafios da escola hoje, aos desafios de propiciar condições de aprendizagens efetivas aos alunos, nos contextos que caracterizam nossa sociedade e culturas?” **E é precisamente este descompasso estrutural que exige transformar radicalmente a formação docente em um projeto político-pedagógico comprometido com as realidades plurais da sala de aula.**

3 Procedimentos metodológicos

Adotamos uma **pesquisa qualitativa de caráter narrativo** (Clandinin & Connelly, 2011), utilizando como técnica central a **entrevista narrativa** conforme o método de Fritz Schütze. Essa abordagem prioriza a reconstrução de experiências biográficas através de relatos não direcionados, capturando a dimensão subjetiva e afetiva da relação dos sujeitos com o conhecimento matemático (Schütze, 1983).

Nacarato (2018) e Josso (2004) destacam que a pesquisa narrativa é particularmente útil para a compreensão das trajetórias educacionais e profissionais dos indivíduos. Ainda defendem que a pesquisa narrativa é uma metodologia flexível e adaptável, que pode ser usada em uma variedade de contextos e disciplinas.

Participaram sete estudantes (seis mulheres e um homem) do 3º período do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), e que ainda não tivessem cursado disciplinas relacionadas à Matemática, como por exemplo, Didática da Matemática e Fundamentos e Metodologia do Ensino de Matemática.

No primeiro dia de aula da disciplina, foi solicitado aos estudantes em curso que escolhessem uma imagem¹, dentre várias previamente disponíveis em sala, que representasse sua relação com a Matemática. Cada estudante foi estimulado a relatar os motivos da sua escolha. Um arquivo de áudio foi produzido pelo próprio estudante que gravou sua apresentação além da produção escrita de sua narrativa. Deste material lido e ouvido, foram selecionadas as narrativas mais detalhadas de experiências com as marcas de influência afetiva na aprendizagem Matemática. Foi enviado para os estudantes um e-mail apresentando o interesse em suas narrativas de experiências em Matemática, como aluna e pesquisadora do Mestrado Profissional em Educação e Docência: linha Educação Matemática da UFMG e convidando-os para conversar um pouco mais sobre o relato apresentado. Muitos alunos se prontificaram em participar, manifestando real interesse em discutir o assunto, pontuando a necessidade de falar das questões afetivas e das marcas produzidas por elas em sua formação estudantil e assim contribuir para a compreensão do processo. Em meio a muitas expectativas, o tempo anunciava mudanças, não só pelo aspecto climatológico, mas também pela deflagração do movimento de paralisação² das instituições de ensino da União – Escolas, Institutos e Universidades Federais. E por esse motivo, algumas entrevistas acabaram se tornando inviáveis com a dispersão dos estudantes restando as sete entrevistas que compõem essa pesquisa. Assim, as narrativas orais e escritas compõem o material de estudo e análise desta pesquisa. As transcrições das entrevistas foram submetidas aos participantes para **confirmação de fidedignidade**, preservando-se a carga emotiva original sem solicitar acréscimos posteriores.

Foi elaborado um quadro inspirado naquele produzido por Jovchelovich e Bauer (2002).

Quadro 1 Fases executadas na Entrevista Narrativa

Fases	Regras
Preparação	Exploração do campo: Pesquisa no material produzido em sala

¹ Imagens diversas retiradas aleatoriamente de revistas e que sinalizam alguma emoção.

² Movimento de paralisação nas instituições de ensino da União, incluindo escolas, institutos e universidades federais, que envolveu professores e servidores técnicos administrativos em busca de melhores condições de trabalho e valorização no ano de 2024.

	de aula e entregue à professora no formato de texto e áudio.
Iniciação	Formulário do tópico inicial para narração. <i>Estou pesquisando histórias de vida de estudantes de pedagogia e como se deu a formação de Matemática ao longo de toda vida estudantil. Gostaria de entender melhor como se deu e para isso peço que você conte a sua história, desde quando pequenininha(o), do modo que achar conveniente. Você pode levar o tempo que quiser, começar e terminar sua história como desejar, contando sua vida de modo que eu compreenda quem você é.</i> Emprego de auxílios visuais. Foi utilizado a descrição da imagem que escolheu quando na produção do texto e áudio entregue em sala.
Narração Central	Narração livre sem intervenções. Somente encorajamento não verbal para continuar a narração. Esperar para os sinais de finalização (“coda”)
Fases de Perguntas	“Que aconteceu então quando ...?”; “O que você quis dizer com...?”; “O que significou para você?”; “Você mencionou ...”; “Não entendi quando você disse...” “Onde?” “Quando foi?”; “Você quer completar com mais alguma lembrança?”
Fala Conclusiva	Final da gravação. Agradecimento. Anotações.

Fonte: Elaboração própria com base nas informações de Jovchelovich e Bauer (2002, p.97).

Ao reconfigurar as fases propostas por Jovchelovitch e Bauer (2008), validamos um dispositivo analítico aplicável ao contexto educacional brasileiro, onde a escuta sensível e a reconstrução narrativa revelam dimensões implícitas da prática pedagógica.

4 Apresentação e Discussão de resultados

Esta pesquisa, fundamentada em narrativas de estudantes³ de Pedagogia da UFMG, revelou que **experiências emocionais prévias com a Matemática configuram-se como marcas biográficas profundas**. Os relatos expõem padrões de sofrimento que transcendem trajetórias individuais, ecoando em indicadores educacionais brasileiros. Quando Ramilly declarou “*A Matemática sempre foi a pior de todas. Eu sempre tive dificuldade em Matemática. Primeira recuperação, Matemática. Até o final, recuperação*”

³ Os nomes dos estudantes entrevistados são reais. No entanto, preferiu-se omitir os sobrenomes.

final, Matemática”. Ela sintetizou a **cicatriz geracional** de um sistema que naturaliza o fracasso.

Essas marcas manifestaram-se como **obstáculos afetivos** que paralisaram: Larissa descreveu crises de ansiedade tão agudas como:

Eu não sei, eu não entendo, sabe? Eu tinha esse pensamento. Eu queria correr, eu não conseguia... Chegou um momento da minha vida que eu não queria pisar numa sala de Matemática, numa aula de Matemática. Não conseguia olhar pra minha professora, não conseguia olhar para o livro de Matemática, eu pensava assim, tenho que fazer qualquer coisa pra fugir dessa aula, porque eu não vou entender, eu não vou entender, eu tinha vergonha e medo. E aí eu lembro que às vezes eu fingia que passava mal. E cheguei a passar mal, sabe. (Larissa, p.7, 2024)

Enquanto Érica acreditava que era “*incapacidade de aprender*”, depreciava a si mesma quando relatou “*me sentia burra mesmo, sabe?*” “*Desprotegida*”, “*pequena*”, “*assustada*”, “*presa fácil*” são adjetivos que achava facilmente para se qualificar diante da personificação da Matemática como “*uma águia de olhos grandes*”. A **frustração Matemática** não se limitava a notas insuficientes; como atestou Helena: “*Via colegas conseguindo e eu não. Lembro da sensação: 'não vai dar, todo mundo aprende menos eu'*”.

A análise evidenciou ainda como **estereótipos de gênero permeiam essas experiências**. Lucielly observou a segregação precoce: “*Da cidade que eu vim, do bairro que eu vim, acho que eu sou uma das únicas meninas que entrou na faculdade. As outras foram trabalhar, sei lá, supermercado, já são mães*”. Ainda completa: “*A maioria dos meninos estão fazendo engenharia. Seja na Federal ou na particular. Posso contar nos dedos os que foram para cursos diferentes, sem ser de exatas. Israel, por sua vez, enfrentou o estranhamento por transgredir expectativas: 'Todo mundo fala, você não tem cara de ser pedagogo. Você tem cara das exatas. Mas eu gosto muito de humanas'*”, revelando como a **Matemática opera como tecnologia de gênero** que reforça hierarquias sociais e culturais.

A **mediação docente emerge como eixo crítico** para agravar ou reparar traumas. Helena relatou com indignação a atitude de um professor que, além de atribuir nota zero ressaltado com dois traços, escreveu “*Estou decepcionado com você!*”. *A avaliação sem fundamento machucou mais que a nota*. Contemporizou fazendo justiça àquelas que foram

generosas em sua formação. *“Eu também tive professoras que entenderam, me colocavam na frente, olhavam, checavam, explicavam duas, três, quatro, cinco vezes com paciência”*. Ramilly também fez justiça; *“E dessa vez a professora tentou, ela foi muito, muito querida! Ela sempre tentava me ajudar”*. Em contraponto, a disciplina da Prof^a Keli Conti funcionou como **espaço de catarse pedagógica**: *“Ouvir relatos na formação me fez entender: não era burrice – o sistema falhou comigo”* sentenciou Érica. Essa intervenção promoveu o que Larissa definiu como **metamorfose didática**: *“As aulas da professora Keli abriram meus olhos para várias didáticas diferentes e várias atividades diferentes”*.

O processo formativo revelou-se **jornada de ressignificação ética**. Os futuros professores converteram histórias de dor em projetos pedagógicos insurgentes: Helena declarou *“Porque a gente que tem essa trajetória, não pode só arquivar. A gente tem que passar para frente e ajudar quem está passando pelos mesmos desafios”*, enquanto Ramilly assumiu *“Temos responsabilidade ética: evitar que novas crianças vivam nossos traumas”*. Contudo, persistem dilemas existenciais, como confessou Larissa: *“Sabe quando você teve tanto problema com algo, internalizado... você sabe que é uma responsabilidade ensinar para uma criança para que não aconteça o mesmo”*.

Saberes familiares não escolares também se mostraram fundamentais. Lucielly destacou o pai pedreiro como seu *“verdadeiro professor”*; *“O meu pai sabe muito de matemática, até mais do que quem formou no Ensino Médio.”*. Desafiando hierarquias epistêmicas, Israel também filho de pedreiro contou: *“Às vezes ia fazer o orçamento e via ele falando as coisas. Eu via pegando a trena e medindo: ‘ah, isso daqui tem dois metros por três metros. Então vai precisar de tanto material”*. E, ainda acrescentou *“Só que ele nunca ensinou diretamente pra mim. Era muito mais uma observação”*.

Podemos verificar que a formação docente é espaço de justiça reparativa quando acolhe as dimensões afetivas da aprendizagem Matemática. Assim, como também que a **resiliência pedagógica nasce da ressignificação** – como sintetizou Helena: *“Ressignificar não é esquecer traumas: é usar cicatrizes como mapa para novas práticas”*.

A pesquisa confirmou: transformar o ensino da Matemática exige confrontar as **geografias emocionais** que habitam em quem ensina e só então se romperá o ciclo de reprodução do fracasso.

5 Considerações finais

Esta pesquisa demonstrou, através das narrativas dos estudantes do 3º período de Pedagogia da UFMG, que **as experiências emocionais prévias com a Matemática são determinantes na formação docente**. A análise revelou **marcas biográficas profundas como o medo**, a frustração e a exclusão durante a Educação Básica configurando-se como obstáculos afetivos que repercutem na autoeficácia pedagógica. Diante disso, o ato narrativo em contexto formativo permitiu reelaborar traumas e reconstruir identidades Matemáticas. Além disso, mostrou a necessidade da ampliação de horas/aula em disciplinas de Matemática, com ênfase na **articulação teoria-prática** e espaços dialógicos para processamento de experiências emocionais e a implementação de metodologias que acolham afetos e promovam a reflexão narrativa supervisionada e problematização de memórias escolares. A importância da inclusão e o reconhecimento do professor polivalente como Professor que Ensina Matemática há que ser considerado para um ensino de Matemática menos fragmentado.

A trajetória pessoal e profissional aqui percorrida (como mulher, mãe e educadora) confirma que a **integração entre vivências, teoria e prática** não é apenas acadêmica, mas existencialmente transformadora. Que estas reflexões inspirem currículos mais humanos e políticas que reconheçam que *o ato de ensinar é, antes de tudo, um exercício de escuta das histórias que carregamos em nós*.

REFERÊNCIAS

BLAZER, C. (2011). Strategies for Reducing Math Anxiety. **Information Capsule. Research Services**, Miami-Dade County Public Schools, v. 1102, p.1-8, September 2011. Disponível em: <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED536509.pdf>. Acesso em 11/08/2023

BOALER, J. **What's Math Got to Do With It?** How Parents and Teachers Can Help Children Learn to Love Their Least Favorite Subject. New York: Penguin, 2009.

BONDIÁ, J. L. Notas sobre a experiência e o saber da experiência. **Revista Brasileira de Educação**. jan/fev/mar/abr, n. 19, p.20-28, 2002

BONDÍA, Jorge Larrosa, Experiência e alteridade em educação. *Reflexão e Ação*, v. 19, n. 2, jul./dez, p. 4-27, 2011.

CARMO, J. S.; HENKLAIN, M. Ansiedade à matemática: Uma leitura analítico-comportamental. In: Menezes, A. B. C. (ed). *Ensinar e aprender: desafios para a Educação do século XXI*. São Paulo: ABPMC, 2022. pp. 113-131.

CHACÓN, I. M. G. (2003). *Matemática emocional: os afetos na aprendizagem matemática* [Tradução: D. V. Moraes]. Porto Alegre, RS: Artmed

CLANDININ, D. Jean; CONNELLY, Michael. **Pesquisa Narrativa: experiências e história em pesquisa qualitativa**. Tradução Grupo de Pesquisa Narrativa e Educação de Professores ILEEL/UFU. Uberlândia: EDUFU, 2011

DAMÁSIO, António. *O erro de Descartes*; tradução: Dora Vicente e Georgina Segurado. 2 ed. São Paulo: Cia das Letras, 1996.

FIGUEIRA, P. V. S. T., FREITAS, P. M. D. Relação entre Ansiedade Matemática, Memória de Trabalho e Controle Inibitório: uma meta-análise. **Bolema: Boletim de Educação Matemática**, 34, 2020, p.678-696.

GATTI, B. A. Formação de professores, complexidade e trabalho docente. **Rev. Diálogo Educ.**, Curitiba, v. 17, n. 53, p. 721-737, 2017

JOSSO, Marie-Christine. **Experiências de vida e formação**. São Paulo: Cortez, 2004.

JOVCHELOVICH, S.; BAUER, M. W. Entrevista Narrativa. In: Bauer M. W., Gaskell G. (Org.). **Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um manual prático**. Petrópolis: Vozes, 2002, p. 90-113.

NACARATO, A. M.; MENGALI, B. L. S.; PASSOS, C. L. B. **A Matemática nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental: tecendo fios do ensinar e do aprender**. 3ª ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2019.

TARDIF, M. **Saberes docentes e formação profissional**. 10 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002.

SCHÜTZE, Fritz. Biographieforschung und narratives Interview. *Neue Praxis*, n.3, p. 283-293, 1983.

SIMIÃO, Daniel Schroeter. Gênero no mundo do trabalho: variações sobre um tema. **Cadernos de Gênero e Tecnologia**, v. 5, ano 2, p. 9-20 2005. DOI: <http://dx.doi.org/10.3895/cgt.v2n5.6143>.

VII SEMINÁRIO DE ESCRITAS E LEITURAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (VII SELEM)

SOUZA MCRF de, FONSECA M. da CFR. Mulheres, homens e matemática: uma leitura a partir dos dados do Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional. **Educ Pesqui** [Internet]. 2008 Sep;34(3):511–26. <https://doi.org/10.1590/S1517-97022008000300007>